

INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS E FATORES PSICOSSOCIAIS NA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES COM ENDOMETRIOSE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS E FATORES PSICOSSOCIAIS NA QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES COM ENDOMETRIOSE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

¹Wilianne da Silva Gomes: ²Tereza Raquel Xavier Viana

¹Graduação em Fisioterapia – Faculdade Estácio do Recife, Recife – Pe, Brasil; ² Mestranda em Ciências da Saúde – Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Jundiaí – SP, Brasil.

RESUMO: A endometriose é uma condição crônica que afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva, caracterizada pela presença de tecido semelhante ao endométrio fora da cavidade uterina. Essa condição, que pode impactar ovários, intestinos, trompas e bexiga, é frequentemente subdiagnosticada devido à ausência de métodos diagnósticos não invasivos amplamente disponíveis. As principais queixas das portadoras incluem dor intensa, dismenorreia, dispareunia e infertilidade, que afetam negativamente seu bem-estar físico e emocional, limitando suas atividades diárias e aumentando o risco de transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade. Analisar o impacto de intervenções terapêuticas e fatores psicossociais na qualidade de vida de mulheres com endometriose, com foco no manejo dos sintomas e no bem-estar geral. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A metodologia incluiu a análise de artigos publicados nos últimos cinco anos (2019 – 2024), nas bases de dados PubMed, MEDLINE e LILACS. Dos 38 artigos encontrados, cinco atenderam aos critérios de inclusão. Os resultados indicaram que intervenções como atividade física, suporte psicológico e acupuntura reduzem a dor e melhoram a qualidade de vida de mulheres com endometriose. Fatores psicossociais, como ansiedade e depressão, influenciam a percepção da dor, reforçando a necessidade de abordagens integradas. Além disso, a má qualidade do sono agrava os sintomas, destacando a importância de estratégias multidisciplinares para o manejo eficaz da doença. Em suma, as intervenções multidisciplinares, incluindo exercícios físicos, suporte psicológico e manejo dos distúrbios do sono, são fundamentais para melhorar a qualidade de vida de mulheres com endometriose. Além do controle da dor, é essencial abordar fatores emocionais e sociais que agravam os sintomas. Estratégias personalizadas e estudos futuros são necessários para otimizar o tratamento e promover o bem-estar global das pacientes.

Palavras-chave: Diagnóstico precoce, Dor crônica, Endometriose, Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

A endometriose é uma doença ginecológica crônica e progressiva caracterizada pela presença de tecido endometrial fora do útero, o que desencadeia uma série de sintomas, sendo a dor pélvica crônica um dos mais prevalentes. Essa condição afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva e está associada a um impacto negativo significativo na qualidade de vida, comprometendo aspectos físicos, emocionais e sociais. As pacientes frequentemente relatam limitações nas atividades diárias, dificuldades nas relações interpessoais e prejuízos no desempenho profissional, tornando o manejo da doença um desafio tanto para as mulheres quanto para os profissionais de saúde (Baczek *et al.*, 2024).

A relação entre a endometriose e os sintomas de ansiedade e depressão é amplamente documentada, evidenciando a necessidade de uma abordagem holística no tratamento. Estudos apontam que a dor crônica e a incerteza em relação ao prognóstico da doença contribuem para o aumento do sofrimento psicológico. A presença simultânea de dor, ansiedade e depressão forma um ciclo vicioso que agrava ainda mais a percepção da dor e reduz a qualidade de vida das pacientes. Portanto, além do manejo clínico, o suporte psicológico e emocional é fundamental para melhorar o bem-estar geral dessas mulheres (Canete; Panobianco, 2022).

A avaliação da qualidade de vida em pacientes com endometriose é essencial para entender o impacto da doença e orientar intervenções terapêuticas mais eficazes. Ferramentas específicas, como o questionário *Endometriosis Health Profile* (EHP-30), têm sido amplamente utilizadas para avaliar os efeitos da endometriose em diferentes domínios da vida das pacientes, incluindo a saúde física, bem-estar emocional, relações sociais e atividades sexuais. Estudos realizados com mulheres brasileiras mostram que a doença afeta significativamente todos esses aspectos, destacando a necessidade de intervenções que considerem as múltiplas dimensões do impacto da endometriose (Florentino *et al.*, 2019).

Além disso, a profundidade das lesões endometrióticas está diretamente relacionada à intensidade dos sintomas e ao grau de comprometimento da qualidade de vida. Mulheres com endometriose profunda frequentemente apresentam dores mais intensas e limitações funcionais mais graves, o que reforça a importância de diagnósticos precisos e tratamentos individualizados. A avaliação contínua da qualidade de vida,

utilizando instrumentos validados, permite monitorar a eficácia das intervenções e ajustar as estratégias terapêuticas de acordo com as necessidades das pacientes (Yela; Quagliato; Benetti-Pinto, 2020).

Diante desse cenário, o presente estudo busca explorar as diferentes intervenções e fatores psicossociais associados à endometriose, com foco nas estratégias que promovam uma melhora global da qualidade de vida das mulheres afetadas pela doença.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada no mês de julho de 2024, utilizando as bases de dados *National Library of Medicine via* (PubMed), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram encontrados 38 artigos, dos quais 5 atenderam aos critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos cinco anos (2029 – 2024), na língua inglesa ou portuguesa e textos completos gratuitos. Os critérios de exclusão incluíram os que não abordavam o objetivo do estudo e duplicados. Os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) utilizados foram: ((*Quality of Life*) AND (*Women*)) AND (*Endometriosis*), combinadas ao operador booleano “AND”. A metodologia foi selecionada para garantir a inserção dos artigos mais relevantes e atualizados, fornecendo uma visão abrangente sobre o tema a ser abordado.

Figura 1: Fluxograma do processo de busca dos artigos científicos.

Fonte: Processo de pesquisa literária - elaborado pelos autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A endometriose é uma doença multifatorial que afeta profundamente a qualidade de vida das mulheres, sendo a dor crônica o principal sintoma debilitante. Nesse contexto, a prática de atividades físicas surge como uma alternativa não farmacológica relevante. Estudos indicam que o exercício regular contribui para a redução da dor e melhora a saúde mental das pacientes ao promover a liberação de endorfinas e a circulação sanguínea, o que pode ajudar a diminuir a inflamação. A adoção de um plano de exercícios como parte de um tratamento multidisciplinar pode trazer benefícios sustentáveis a longo prazo, reforçando seu papel no manejo da doença (Tennfjord *et al.*, 2021).

A comparação entre intervenções cirúrgicas, acupuntura e exercício físico revelou que, embora a cirurgia proporcione alívio imediato da dor, as terapias não invasivas, como a acupuntura e o exercício, são vantajosas na manutenção dos resultados a longo prazo, com menores riscos de complicações. Estratégias integrativas que combinam essas intervenções são fundamentais para otimizar a qualidade de vida das pacientes, destacando a importância de um tratamento individualizado que leve em conta as necessidades específicas de cada mulher (Afreen *et al.*, 2024).

Fatores psicossociais também têm um papel crítico no impacto da endometriose. A intensidade da dor e a qualidade de vida das pacientes estão intimamente ligadas ao estresse, ansiedade e depressão. A literatura aponta que a inclusão de suporte psicológico, como a terapia cognitivo-comportamental, é essencial para reduzir os efeitos emocionais negativos da doença. Esse suporte não apenas melhora o bem-estar psicológico, mas também contribui para um melhor controle da dor e maior adesão ao tratamento (Kalfas, Chisari e Windgassen, 2022).

O impacto global da endometriose vai além dos sintomas físicos, afetando diversos aspectos da vida das mulheres, como as relações interpessoais, a produtividade no trabalho e o bem-estar emocional. Uma abordagem holística, que inclua suporte social e psicológico, é essencial para promover uma melhor qualidade de vida. Essa abordagem deve focar não apenas no alívio da dor, mas também no fortalecimento da rede de apoio e na resiliência emocional das pacientes (Maulenkul *et al.*, 2024).

Outro fator relevante é a relação entre a endometriose e os distúrbios do sono. A má qualidade do sono não apenas agrava a percepção da dor, mas também intensifica sintomas de ansiedade e depressão. Intervenções que promovam a higiene do sono e tratem condições como insônia e apneia são fundamentais para melhorar o bem-estar geral das pacientes e contribuir para um manejo mais eficaz da endometriose (Sumbodo *et al.*, 2023).

Portanto, uma abordagem multidisciplinar que integre intervenções físicas, psicológicas e sociais é fundamental para o manejo eficaz da endometriose, promovendo melhorias significativas na qualidade de vida das mulheres afetadas pela condição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A endometriose é uma condição complexa que afeta a saúde física, emocional e social das mulheres, exigindo abordagens terapêuticas integradas e personalizadas. As evidências destacam que a prática regular de exercícios físicos contribui para a redução da dor e melhora a saúde mental, enquanto intervenções não invasivas, como a acupuntura e a terapia cognitivo-comportamental, auxiliam na manutenção dos resultados a longo prazo e no manejo dos fatores psicossociais. Além disso, a atenção à qualidade do sono e ao controle do estresse desempenha um papel importante no bem-estar global das pacientes.

Embora os benefícios dessas intervenções sejam promissores, ainda há lacunas significativas no conhecimento sobre os mecanismos subjacentes a essas melhorias e sua aplicabilidade em diferentes contextos clínicos. Portanto, são necessárias mais pesquisas para investigar a eficácia comparativa das abordagens terapêuticas, identificar protocolos de exercício ideais e explorar estratégias personalizadas que considerem a diversidade de sintomas e necessidades individuais das pacientes. A continuidade dos estudos permitirá o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes e direcionados, promovendo uma melhor qualidade de vida para as mulheres com endometriose.

Referências

- AFREEN, S. et al. Comparing Surgical, Acupuncture, and Exercise Interventions for Improving the Quality of Life in Women With Endometriosis: A Systematic Review. **Cureus**, 24 jul. 2024.
- BACZEK, G. *et al.* O impacto da endometriose na qualidade de vida das mulheres. **Ginekologia Polska**, v. 95, n. 5, p. 356-364, 2024.
- CANETE, A.S.; PANOBIANCO, M.S. **Endometriose: associação entre qualidade de vida relacionada à saúde e sintomas de ansiedade, depressão e dor**. 2022. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
- FLORENTINO, A.V.A., PEREIRA, A.M.G., MARTINS, J.A., LOPES, R.G.C., & ARRUDA. Quality of life assessment by the endometriosis health profile (EHP-30) questionnaire prior to treatment for ovarian endometriosis in Brazilian women. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia/RBGO Gynecology and Obstetrics**, v. 41, n. 09, p. 548-554, 2019.
- KALFAS, M.; CHISARI, C.; WINDGASSEN, S. Psychosocial factors associated with pain and health-related quality of life in Endometriosis: A systematic review. **European Journal of Pain**, v. 26, n. 9, p. 1827–1848, 8 jul. 2022.
- MAULENKUL, T. et al. Understanding the impact of endometriosis on women's life: an integrative review of systematic reviews. **BMC Women s Health**, v. 24, n. 1, 19 set. 2024.
- SUMBODO, C.D. et al. The relationship between sleep disturbances and endometriosis: A systematic review. **European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology**, v. 293, p. 1–8, 9 fev. 2024.
- TENNFJORD, M. K.; GABRIELSEN, R.; TELLUM, T. Effect of physical activity and exercise on endometriosis-associated symptoms: a systematic review. **BMC Women's Health**, v. 21, n. 1, 9 out. 2021.
- YELA, D.A., QUAGLIATO, I.P., & BENETTI-PINTO, C.L. Quality of life in women with deep endometriosis: a cross-sectional study. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 42, p. 90-95, 2020.